

6. Шульженко, Ю.Л. Предтеча Конституции РФ 1918 г. / Ю.Л. Шульженко // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина, 2018. – 73 с.

УДК 342. 5.

DOI

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ЖИЛИЩА ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ

ПОЛЯКОВА Н.Г.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
конституционного и международного права
юридического факультета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена исследованию полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения сохранности жилища лиц, осужденных к отбыванию наказания. Обоснован тезис о том, что понятия «охрана жилья осужденных лиц» и «меры, направленные на обеспечение сохранности жилья осужденных лиц» не являются тождественными. Установлено, что указанные правоотношения относятся к сфере компетенции публичной власти. На основе анализа правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, целей и задач органов государственной власти и местного самоуправления предложены варианты разграничения полномочий между органами публичной власти (специальность исследования - муниципальное право).

Ключевые слова: жилище, осужденные, охрана, меры по обеспечению сохранности, органы местного самоуправления.

ON THE ISSUE OF THE PARTICIPATION OF LOCAL SELF- GOVERNMENT BODIES IN ENSURING THE SAFETY OF THE HOME OF CONVICTED PERSONS

POLYAKOVA N. G.,
Ph.D in Law, Associate Professor of the Department
of Constitutional and International Law
Law Faculty
SEE HPE “Donetsk National University”,
Donetsk, Donetsk People’s Republic

The article is devoted to the study of the powers of local governments in the field of ensuring the safety of the dwelling of persons convicted of serving a sentence. The thesis is justified that the concepts of “protection of housing convicted persons” and “measures aimed at ensuring the safety of housing of convicts” are not identical. It has been established that these legal relations belong to the sphere of competence of public power. The thesis is substantiated that it is advisable to assign

measures to ensure the safety of real estate of convicts to commissions, which may include representatives of local governments and state authorities, namely, internal affairs bodies, units of the Ministry of Civil Defense, Emergency Situations and the Elimination of the consequences of spontaneous spontaneous ones disasters.

Keywords: housing, convicted person, security, local governments, government bodies, public authorities.

Постановка задачи. 9 июля 2020 г. Конституционный Суд Российской Федерации (далее- КС РФ) в постановлении г. № 34-П указал на наличие пробела в системе действующего правового регулирования мер по охране остающегося без присмотра жилого помещения, собственником которого является осужденный [1].

На сегодняшний день отношения в указанной сфере остаются недостаточно урегулированными. В частности, на законодательном уровне не определен круг субъектов, уполномоченных принимать меры по обеспечению сохранности жилья, не регламентированы полномочия органов местного самоуправления по реализации указанных задач. При этом, КС РФ указал, что до принятия соответствующего нормативного регулирования суды могут возлагать отдельные обязанности по охране жилья осужденных лиц, в том числе, опечатывание жилого помещения, периодическую проверку его сохранности и иные обязанности, необходимые для охраны, на администрацию муниципального образования.

Существующая на данный момент неопределенность в правовой регламентации указанных правоотношений ставит органы государственной власти и местного самоуправления в уязвимое положение, поскольку судебным решением на них может быть возложено выполнение функций, не относящихся к их компетенции, без предварительной компенсаций дополнительных расходов. Конкретизация роли и полномочий органов местного самоуправления в процессе осуществления мер по обеспечению сохранности жилья осужденных лиц представляется необходимой и своевременной.

Актуальность. Особым объектом конституционно-правовой охраны, обладающим высокой социальной значимостью, и опосредующим реализацию ряда других конституционных прав и свобод человека и гражданина, является жилище. Правоотношения в сфере охраны права на жилье регламентированы нормами Конституции, Гражданского кодекса, Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), а также Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

(далее – УПК РФ) и закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В то же время, на сегодняшний день отсутствует эффективный механизм обеспечения сохранности жилья осужденных лиц в период отбывания ими наказания. Указанное, а также высокая социальная значимость затронутой проблематики обуславливает актуальность темы исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам конституционно-правовой охраны жилища уделяли внимание такие ученые как Н.В. Дулатова, Т.П. Водкина, В.В.Рыбаков, М.С.Сагандыков, А.Н. Юсупова, Е.С. Шугрина и др. В то же время, отдельные аспекты реализации права на жилище, в частности, полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения сохранности жилья осужденных лиц в период отбывания ими наказания требуют дальнейшей научной разработки.

Цель работы заключается в конкретизации полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения сохранности жилища осужденных лиц в период отбывания ими наказания.

Изложение основного материала исследования. Осужденные лица в ряде случаев имеют объективную возможность самостоятельно принять меры по охране принадлежащего ему недвижимого имущества на период отбывания ими наказания. В частности, осужденный имеет право на вселение в помещение членов семьи, а также заключение договоров найма, безвозмездного пользования, аренды, доверительного управления имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. В указанных случаях, в соответствии с правовой позицией КС РФ, изложенной в постановлении от 9 июля 2020 г. № 34-П, суд может возложить обязанность принять меры по охране жилья на осужденное лицо. Иная ситуация возникает в случаях, когда у осужденного лица отсутствует возможность охраны имеющегося у него жилого помещения гражданско-правовыми средствами. В таких ситуациях существует необходимость в определении круга субъектов, уполномоченных осуществлять меры по охране недвижимого имущества осужденного лица на период отбывания им наказания. Комплексный анализ законодательного регулирования данных

правоотношений позволяет прийти к выводу о его фрагментарности и недостаточной определенности.

Правовой основой охраны жилища осужденных лиц выступают нормы Конституции РФ, Жилищного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Так, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 313 УПК РФ, при наличии у осужденного имущества или жилища, остающихся без присмотра, суд выносит определение или постановление о принятии мер по их охране [2]. Ч. 2 ст. 160 УПК устанавливает, что следователь, дознаватель принимает меры по обеспечению сохранности жилища подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу. Таким образом, законодатель использует понятия «меры по охране жилья» и «меры по обеспечению сохранности жилища».

Анализируя указанные термины, можно прийти к выводу, что они не являются тождественными. Так, охрану можно рассматривать как систему правовых, организационных, финансовых, информационных и иных мер, направленных на сохранение и обеспечение режима содержания и использования жилья, а также предотвращение аварийных ситуаций. Следует отметить, что охрана подразумевает гарантирование выполнения обязательств по обеспечению физической охраны жилого помещения и имущества собственника, находящегося в нем, а также несение имущественной ответственности и возмещение материального ущерба в случае ненадлежащего выполнения своих обязательств. Что касается мер по обеспечению сохранности, то их можно рассматривать как действия, направленные на предотвращение уничтожения, повреждения, нарушения установленного режима содержания и использования, причиняющие вред объектам недвижимости, а также защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды, иных негативных воздействий, предотвращение возникновения аварийных ситуаций. Следует отметить, что осуществление мер по обеспечению сохранности жилья (опечатывание жилого помещения, проверка внешней целостности запорных устройств, пломб, оконных проемов с остеклением, надворных построек,

калиток ворот, изъятие ключей от жилья у посторонних лиц и т.д.) не предусматривает имущественной ответственности уполномоченного субъекта и возмещения им ущерба в случае кражи, взлома или иных неправомерных действий, совершенных в отношении имущества осужденного лица. Таким образом, понятие «охрана жилья» шире, чем понятие «меры по обеспечению сохранности жилища». При этом, думается, что на органы местного самоуправления в силу особенностей их организации и правовой природы могут быть возложены обязанности по осуществлению мер в сфере обеспечения сохранности жилища, а не его охраны.

В ст. 2 ЖК РФ содержится общее указание на то, что органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе обеспечивают контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда (п. 6 ст. 2 ЖК); осуществляют региональный государственный жилищный контроль (надзор) и муниципальный жилищный контроль (п. 8 ст. 2 ЖК) [3]. Комплексный анализ положений ч. 2 ст. 14-1, п. 6 ч. 1 ст. 14 и п. 6 ч. 1 ст. 16; п. 10 ч. 1 ст. 16-1; п. 14 ч. 1 ст. 16-2; ч. 2 ст. 16-1 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [4], позволяет прийти к выводу, что органы местного самоуправления наделены полномочиями по осуществлению жилищного контроля, выявлению правообладателей объектов недвижимости и направлению сведений о них для внесения в Единый государственный реестр недвижимости, а также осуществлению иных полномочий, не отнесенных к компетенции органов государственной власти. Что касается мер по охране объектов недвижимого имущества, то на сегодняшний день закон прямо не закрепляет данные полномочия за органами местного самоуправления.

Как неоднократно подчеркивал КС РФ, в частности, в постановлении от 07.03.2017 г. «вмешательство государства в отношения собственности не должно быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности» [5].

Что касается механизма охраны жилья осужденных лиц, представляется, что справедливый и эффективный правовой механизм охраны жилища осужденных может быть разработан

только при условии учета, соблюдения и сбалансированности интересов всех участников данных правоотношений, включая органы государственной власти и местного самоуправления. Таким образом, разрабатывая модель правовой регламентации анализируемых правоотношений, необходимо сбалансировать интересы собственника, заинтересованного в обеспечении сохранности своего имущества в период отбывания им наказания; третьих лиц, как правило, соседей, чей интерес состоит в обеспечении доступа к квартире осужденного для своевременного проведения необходимых ремонтных работ; органов публичной власти (государства и местного самоуправления), уполномоченных осуществлять меры по охране жилья осужденного, а также интересы общества и государства, связанные как с минимизацией бюджетных расходов на охрану имущества осужденных, так и с необходимостью сохранения за ними жилья для последующей социализации таких лиц.

Анализируя специфику правоотношений, возникающих в сфере обеспечения конституционно-правовой охраны жилья осужденных лиц, можно прийти к выводу о том, что указанные правоотношения относятся к сфере компетенции публичной власти. В соответствии же с положениями ст. 1 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", организация публичной власти осуществляется на основе взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории [6]. Кроме того, согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти на федеральном, региональном, муниципальном уровнях задекларировано в качестве принципа деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти. В этой связи следует согласиться с мнением Н.В. Дулатовой и М.С. Сагандыкова, которые указывают, что главным критерием государственной социальной политики должны быть доступность, обеспеченность жильем и стабильность, а основное содействие в этом должно быть обеспечено государственными и муниципальными органами [7, с. 68].

Анализируя правовую природу местного самоуправления, представляется закономерным, что последнее как уровень публичной власти, наиболее приближенный к населению, может принимать участие в обеспечении сохранности недвижимого имущества осужденных лиц, находящегося на территории муниципального образования. В то же время, выполнение непосредственно охранных функций в отношении недвижимого имущества, подразумевающее техническое оснащение охраняемого объекта системами видеонаблюдения, контроля доступа, охранно-пожарными сигнализациями, препятствование несанкционированному проникновению в жилое помещение, обеспечение сохранности материальных ценностей, документов, денежных средств, а также немедленное реагирование при срабатывании сигнализации или других нештатных ситуациях, очевидно не соответствует ни природе органов местного самоуправления, ни их возможностям.

При этом, органы местного самоуправления, а именно администрации муниципального образования, имеют возможность принять участие в осуществлении минимального комплекса мер, направленных на обеспечение сохранности жилища, находящегося на территории данного образования. В то же время, учитывая наличие риска повреждения или утраты имущества, находящегося в жилом помещении, целесообразным представляется создание комиссии из представителей органов внутренних дел, подразделений Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, местного самоуправления, управляющей организации, а также соседей. К полномочиям указанной комиссии предлагается относить опечатывание жилого помещения и осуществление периодических проверок сохранности пломб, а также обеспечение доступа к жилищу осужденных лиц в случае возникновения аварийных ситуаций, риска разрушения конструктивов строений, ухудшения качества либо невозможности предоставления коммунальных услуг. В частности, аналогичный порядок доступа в жилые помещения предусмотрен в случаях, когда получение согласия собственника помещения не представляется возможным в связи с его длительным отсутствием по местонахождению имущества и невозможностью его информирования о необходимости предоставления доступа в

помещение, и регламентируется постановлением Государственного комитета обороны ДНР № 164 от 26.06.2022 г. «О доступе в помещения, собственники которых отсутствуют» [8].

Учитывая изложенное, думается, что полномочия по обеспечению сохранности жилья лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, целесообразно осуществлять на основе взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления как структурных элементов системы публичной власти Российской Федерации. Комплексный анализ полномочий, целей и задач органов государственной власти и местного самоуправления позволяет прийти к выводу о том, что эффективную охрану жилища могут осуществлять исключительно организации, специализирующиеся на осуществлении охранной деятельности и отвечающие лицензионным требованиям. Что же касается мер по обеспечению сохранности жилища, то их осуществление может быть возложено на комиссии, в состав которых могут входить представители органов внутренних дел, подразделений Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, местного самоуправления, управляющей организации.

С целью реализации указанного представляется целесообразным внести соответствующие дополнения в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Так, п. 6 ч. 1 ст. 14. «Вопросы местного значения городского, сельского поселения» предлагается изложить в следующей редакции: «обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, участие в мероприятиях по обеспечению сохранности жилья лиц, осужденных к отбыванию наказания, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством».

Думается, что реализация предложенного будет способствовать удовлетворению как частных, так и публичных интересов в сфере обеспечения сохранности жилья осужденных лиц, социализации последних, а также предотвращению причинения вреда имуществу третьих лиц. Таким образом,

согласованное и эффективное нормативное регулирование взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, а также правоохранительных органов может обеспечить реализацию права осужденных лиц на обеспечение сохранности жилья в период отбывания ими наказания.

Список использованных источников

1. По делу о проверке конституционности части второй статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой администрации муниципального образования город Мурманск: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 34-П / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356882/ (дата обращения: 14.10.2022). – Загл. с экрана.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 14.10.2022). – Загл. с экрана.

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 07.10.2022) / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ (дата обращения: 14.10.2022). – Загл. с экрана.

4. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 13.10.2022). – Загл. с экрана.

5. По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Е. Певзнера: Постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-П / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213815/ (дата обращения: 31.10.2022). – Загл. с экрана.

6. Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации: Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404070/ / (дата обращения: 13.10.2022). – Загл. с экрана.

7. Дулатова, Н.В., Сагандыков, М.С. К вопросу о понятии и содержании конституционного права на жилище / Н.В. Дулатова, М.С. Сагандыков// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2017. – С. 66-71.

8. О доступе в помещения, собственники которых отсутствуют: Постановление Государственного комитета обороны ДНР № 164 от 26.06.2022 г. / Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nra.dnronline.su/2022-07-26/postanovlenie-gosudarstvennogo-komiteta-oborony-dnr-164-ot-26-07-2022-g-o-dostupe-v-pomeshheniya-sobstvenniki-kotoryh-otsutstvuyut.html/> (дата обращения: 31.10.2022). – Загл. с экрана.